

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE LA STARTUP INNOVATECH RM: VALIDACIÓN DE DESEMPEÑO MEDIANTE UN CASO DE ESTUDIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO IOT EN LAS HUERTAS DEL COLEGIO EL ZARZAL

Forero Andrés ¹

¹ *Facultad de Ingenierías, Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca, Cl. 4 #8-30, Centro, Popayán.*

² *Facultad de Ingenierías, Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca, Cl. 4 #8-30, Centro, Popayán.*

³ *Facultad de Ingenierías, Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca, Cl. 4 #8-30, Centro, Popayán.*

⁴ *Facultad de Emprendimiento, Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca, Cl. 4 #8-30, Centro, Popayán.*

Resumen— El proyecto plantea la creación de la startup "INNOVATECH RM," cuyo objetivo es desarrollar soluciones tecnológicas accesibles para la agricultura de precisión, dirigidas a pequeños agricultores. La empresa integra tecnologías IoT, energías renovables y el protocolo LoRa mediante plataformas como Arduino, ESP32 y Raspberry Pi, optimizando procesos productivos y reduciendo costos. En colaboración con huertas escolares del municipio del Tambo, el proyecto busca promover la alfabetización digital entre los jóvenes mediante la implementación de sensores IoT y sistemas de riego automatizados, favoreciendo la gestión de recursos sostenibles. A través de metodologías como la Investigación-Acción Participativa y el modelo V de diseño mecatrónico, se desarrollaron talleres y entrevistas para identificar las necesidades de los estudiantes, quienes participaron activamente en la co-creación de las soluciones. Los resultados demuestran la viabilidad de una empresa que utiliza herramientas tecnológicas modulares y eco amigables para mejorar la eficiencia productiva y reducir tanto costos operativos como el uso hídrico. El enfoque implementado no solo favorece el aprendizaje activo en entornos rurales, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental y ofrece oportunidades educativas que disminuyen la migración juvenil.

Palabras Clave— IoT, Energías Renovables, Agricultura de precisión, Bajo Consumo, Prototipo.

Abstract— The project proposes the creation of the startup "INNOVATECH RM," aimed at developing accessible technological solutions for precision agriculture, specifically targeting small farmers. The company integrates IoT technologies, renewable energy, and the LoRa protocol through platforms such as Arduino, ESP32, and Raspberry Pi, optimizing production processes and reducing costs. In collaboration with school gardens in the municipality of Tambo, the project seeks to promote digital literacy among young people by implementing IoT sensors and automated irrigation systems, fostering sustainable resource management. Using

Contacto: Nombre A. Apellido, nombre.apellido@email.com

methodologies such as Participatory Action Research and the V-model for mechatronic design, workshops and interviews were conducted to identify students' needs, who actively participated in the co-creation of solutions. The results demonstrate the feasibility of a company that uses modular and eco-friendly technological tools to improve production efficiency while reducing both operational costs and water consumption. This approach not only promotes active learning in rural settings but also contributes to environmental sustainability and provides educational opportunities that help reduce youth migration.

Keywords— Internet of Things, Renewable Energy, Precision Agriculture, Low Power Consumption, Prototype.

Introducción

El desarrollo tecnológico ha revolucionado diversos sectores productivos, y la agricultura no es la excepción. La agricultura de precisión ha permitido a los pequeños y grandes agricultores optimizar recursos, mejorar la eficiencia y reducir costos, ofreciendo un enfoque más sostenible y rentable (Figueroa Jaimes, C. T., & Lay de León R. N. 2023). Estas soluciones tecnológicas no solo están diseñadas para optimizar la producción agrícola, sino también para reducir el consumo hídrico y energético, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental (Molina, L. G. V., & Molina, C. O. G. 2023).

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo exponer el proceso de creación y validación del plan de negocio de la startup "INNOVATECH RM", una empresa emergente que busca brindar soluciones tecnológicas accesibles y de alto impacto en la agricultura de precisión, especialmente dirigidas a pequeños agricultores que tradicionalmente han tenido un acceso limitado a tecnologías avanzadas (Banderas Chaguay, J. I. 2022).

El proyecto presenta, como parte central de su validación, un caso de estudio realizado en las huertas del colegio El Zarzal, ubicado en el municipio del Tambo Cauca. Aquí, se implementó un prototipo IoT orientado a la automatización del sistema de riego y la recopilación de variables ambientales. A través de la participación activa de estudiantes, se desarrollaron talleres y entrevistas bajo la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) (Calvo & Candón-Mena, 2023), identificando las principales necesidades del entorno agrícola y co-creando soluciones tecnológicas con un enfoque educativo. De este modo, el proyecto no solo busca mejorar la producción agrícola, sino también promover la alfabetización digital y el aprendizaje activo en jóvenes de zonas rurales, favoreciendo su integración en el ámbito tecnológico y minimizando la migración juvenil hacia zonas urbanas.

A nivel operativo, el artículo explora un análisis exhaustivo del mercado actual y potencial, la competencia en el sector de la agricultura tecnificada, y la viabilidad técnica del proyecto. Finalmente, se valida el plan de negocio mediante la implementación de un prototipo de agricultura de precisión con un grado de madurez tecnológica (TRL 4), demostrando la factibilidad de las soluciones propuestas y su potencial para transformar la agricultura de pequeños agricultores. Los resultados obtenidos muestran que INNOVATECH RM tiene el potencial de generar un impacto significativo en la mejora de la eficiencia productiva, la reducción de costos operativos y el uso eficiente de los recursos hídricos. Asimismo, su enfoque

modular y eco amigable contribuye a la sostenibilidad ambiental, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades educativas que benefician a las comunidades rurales.

Metodología

La metodología en V, aplicada a planes de negocio y diseño de sistemas mecatrónicos, se adapta para guiar el proceso de desarrollo de un plan estratégico de manera estructurada y eficiente. Se organiza en una forma de "V" invertida, donde las actividades de análisis y planificación se llevan a cabo en la parte superior de la "V", y las actividades de implementación y seguimiento se realizan en la parte inferior. Cada etapa del proceso está directamente relacionada con su respectiva fase de verificación y validación, lo que garantiza la coherencia y la calidad del plan en su conjunto. (Vogel-Heuser et al. (2020))

Figura 1. Modelo en V para el diseño de sistemas mecatrónicos. Fuente: VDI 2206.

Las fases específicas de la metodología en V para el plan de negocios y diseño del prototipo incluyen:

1.1 Análisis de mercado y evaluación de oportunidades:

- Investigación de mercado para comprender el entorno competitivo, las tendencias del mercado y las necesidades del cliente.
- Identificación y evaluación de oportunidades de negocio.

1.2 Definición de la propuesta de valor y segmentación del mercado:

- Desarrollo de la propuesta de valor única del negocio.
- Segmentación del mercado objetivo y definición de los clientes potenciales.

1.3 Diseño del modelo de negocio:

- Desarrollo del modelo de negocio que describa cómo la empresa generará ingresos y entregará valor a los clientes.
- Diseño de la estructura organizativa y operativa de la empresa.

1.4 Implementación del plan de negocio:

- Puesta en marcha del plan de negocio, incluyendo la adquisición de recursos, y la implementación de sistemas necesarios.
- Ejecución de las estrategias de marketing y ventas.

1.7 Desarrollo del prototipo tecnológico:

- Revisión de tecnologías que se implementaran en el desarrollo del prototipo.
- Diseño CAD y eléctrico del prototipo a implementar.
- Implementación en la huerta del Zarzal.

1.8 Pruebas y ajustes:

- Evaluación del rendimiento del plan de negocio a través de indicadores clave de desempeño.
- Realización de ajustes y mejoras según sea necesario para optimizar el rendimiento y la rentabilidad.

1.9 Ejecución y seguimiento continuo:

- Implementación continua del plan de negocio y monitoreo de su rendimiento a lo largo del tiempo.
- Adaptación a cambios en el mercado y a nuevas oportunidades a medida que surgen.

Al igual que en otros contextos, la metodología en "V" para planes de negocio enfatiza la importancia de una planificación cuidadosa, una ejecución rigurosa y un enfoque en la mejora continua para lograr el éxito empresarial. (Sosa-Savedra, J. C., Trejo-Estrella, M. A., García-García, A. L., Barceina-Sánchez, J. D. O., Velázquez-González, R. S., & Hernández-Tovar, R. 2023)

El proyecto se enfoca en la participación activa de estudiantes y docentes en fases clave mediante la metodología acción participativa. Durante la fase de diagnóstico, se identifican las necesidades de la huerta y se analizan las condiciones del entorno. En la fase de implementación, los estudiantes y docentes colaborarán en la instalación, aprendiendo sobre su uso y funcionamiento. Finalmente, en la fase de evaluación y ajuste, los participantes proporcionarán retroalimentación basada en la operación del sistema, permitiendo mejoras en su rendimiento y efectividad (Calvo & Candón-Mena, 2023). Esto con el fin que los docentes y estudiantes del colegio se familiaricen con estas tecnologías e interactúen con la misma.

Resultados

- Resultados del prototipado

Este prototipo de agricultura de precisión con IoT en las huertas del colegio El Zarzal, ubicado en una zona con acceso limitado a Internet y suministro de energía en el departamento del Cauca, Colombia, surge como respuesta a la necesidad de fomentar la alfabetización digital entre los jóvenes. A través de la implementación de sensores IoT y sistemas de riego automatizados, se busca optimizar la gestión de recursos de manera sostenible. Los

estudiantes han mostrado interés ante la introducción de nuevas tecnologías. No obstante, la falta de conectividad en zonas rurales ha sido una barrera para el uso de herramientas tecnológicas en estos territorios. Hoy en día, los avances tecnológicos y la expansión de la cobertura de Internet en diversas regiones han abierto la posibilidad de aprovechar las TIC para mejorar la calidad de vida y adquirir nuevos conocimientos, promoviendo el desarrollo sostenible y preservando las prácticas agrícolas desde la juventud.

El funcionamiento principal del sistema es recolectar datos utilizando IoT y enviarlos a través de tecnología LoRa, permitiendo el monitoreo de variables como la temperatura y humedad ambiente, humedad del suelo, nutrientes en la tierra y turbidez del agua, además de controlar el riego mediante una electroválvula. El sistema se orienta a la agricultura de precisión con el fin de optimizar la eficiencia en el cultivo de hortalizas.

Un aspecto clave es analizar la acidez del suelo para determinar sus condiciones previas al cultivo, lo que facilita la creación de un plan de fertilización ajustado con fósforo, nitrógeno y potasio. Esto no solo mejorará la calidad de las plantas y su valor nutricional, sino que también proporcionará un control detallado de su desarrollo, asegurando al mismo tiempo un uso eficiente del agua para riego y la calidad de esta misma.

El prototipo tiene la capacidad de medir en tiempo real las principales variables relacionadas con el cultivo, transmitiendo la información a través de módulos LoRa. Los datos obtenidos pueden ser visualizados y almacenados en una aplicación móvil, facilitando su monitoreo continuo. La Figura 2 muestra la estructura detallada del prototipo.

Figura 2. Diagrama de conexión del prototipo. Fuente: Propia

El sistema de transmisión está compuesto por cuatro tipos de sensores: DHT-22, SIG0040, VIS1698 y NPK. La comunicación se realiza mediante un módulo LoRa SX1278 RA02, controlado por un microcontrolador Arduino Uno R3. Para la automatización del riego, se utiliza una electroválvula solenoide de 12VDC y 1/2" con presión, activada mediante un módulo relay de 5V. El sistema es alimentado por una batería recargable de 6V, 4.5/5 Ah, la cual se recarga a través de un panel solar de 12V y 5W.

El sistema de recepción incluye el mismo módulo SX1278 RA02, configurado para recibir datos, junto con un módulo Bluetooth que permite la conexión a un dispositivo móvil, facilitando el uso de una aplicación realizada en MIT App Inventor. Este apartado también está gestionado por un Arduino Uno R3 y alimentado mediante un cargador.

Para asegurar la durabilidad y reducir el impacto ambiental, el sistema de transmisión de datos está alojado en una caja diseñada para proteger los componentes de la lluvia y la radiación solar. Los sensores se conectan externamente mediante conectores rápidos, permitiendo una configuración modular. El sensor DHT22 está protegido por una pantalla de Stevenson, lo que previene que los datos se vean alterados por el calor acumulado. Se fabricaron cajas protectoras específicas para cada sensor y la electroválvula, mejorando su resistencia al agua y prolongando su vida útil. Estas cajas fueron impresas en 3D utilizando una impresora Ender 3 V3 KE y filamento PLA a base de un material biodegradable derivado del maíz.

La prioridad en la validación del prototipo es garantizar el óptimo funcionamiento de los dos sensores principales: el sensor de nutrientes NPK y el sensor de turbidez VIS1698. Para ello, se enfoca en su calibración adecuada y en la realización de estudios de laboratorio específicos para evaluar su precisión y fiabilidad en condiciones controladas. Estos estudios permiten ajustar ambos sensores a los parámetros necesarios para asegurar mediciones exactas en el entorno de la huerta, con el fin de optimizar su rendimiento en campo.

NPK: Este es un sensor el cual nos permite obtener los niveles de los nutrientes de diferentes tipos de suelo, específicamente nitrógeno, fósforo y potasio. La referencia empleada es el modelo NPK-RS485-12V, el cual se alimenta con 5V y entrega una salida RS485. Dado que el microcontrolador no puede leer directamente este tipo de señal, se integró un módulo conversor TTL a RS485 (MAX485) para procesar las lecturas.

El análisis del sensor NPK se llevó a cabo a tres profundidades del suelo: 10 cm, 30 cm y 50 cm. Además, se evaluó la influencia de la humedad, comparando los niveles de nutrientes bajo condiciones de humedad normal y alta. Se obtuvieron 2000 muestras por cada profundidad, segmentadas según la humedad del suelo.

En la figura 3 se muestra la relación entre el nivel de nitrógeno y la profundidad, donde se observa que a mayor profundidad, el nivel de nitrógeno aumenta, especialmente en suelos con mayor humedad. Esto se debe a que el sensor obtiene lecturas más precisas cuando hay mayor continuidad en el terreno. Un comportamiento similar se refleja en los niveles de fósforo y potasio, como se ilustra en las figuras 4 y 5.

Se concluye que, para obtener lecturas más precisas del sensor, es recomendable humedecer ligeramente el suelo antes de la medición. Además, se observó que el suelo a mayor profundidad contiene niveles más altos de nutrientes, lo que sugiere una correlación entre la profundidad y la concentración de nutrientes en el terreno.

Figura 3. Nivel de nitrógeno vs altura según humedad del suelo. Fuente: Propia

Figura 4. Nivel de fósforo vs altura según humedad del suelo. Fuente: Propia

Figura 5. Nivel de potasio vs altura según humedad del suelo. Fuente: Propia

VIS1698: Este sensor mide la turbidez del agua, permitiendo evaluar la calidad del agua utilizada en el riego de la huerta. En este estudio, se realizaron 3000 muestreos, distribuidos en tres categorías de calidad del agua para determinar cómo el nivel de suciedad afecta las lecturas del sensor.

Los datos obtenidos fueron analizados calculando la media para cada categoría y graficados. La figura 6 muestra la comparación de las Unidades de Turbidez Nefelométrica (NTU) para cada tipo de muestra. Los resultados indican que la calidad óptima del agua para riego debe ser inferior a 1000 NTU.

Figura 6. Cantidad de NTU en los tres tipos de calidad de agua. Fuente: Propia

Validando el funcionamiento correcto de los sensores, se evaluó el alcance de comunicación del módulo LoRa. Los resultados fueron positivos, con un rango de comunicación de aproximadamente 1 km en presencia de obstáculos y hasta 3 km con línea de vista despejada. Además, se realizó una prueba de duración de la batería sin recarga, la cual se mantuvo operativa durante aproximadamente 36 horas antes de agotarse. Estos resultados confirman la viabilidad y eficacia de nuestro prototipo.

- Resultados de viabilidad de la startup

La viabilidad del proyecto se evaluó a través de una encuesta realizada mediante Google Forms, aplicada a una muestra de 1220 personas pertenecientes al grupo de interés (pequeños agricultores, instituciones agrícolas y campesinos). Los resultados fueron alentadores para la creación de la startup. Ante la pregunta: ¿Usted, como agricultor, invertiría en proyectos tecnológicos como el de Innovatech RM?, el 85% de los encuestados respondió afirmativamente, mostrando interés en invertir en la tecnología para mejorar sus cultivos. El 10% indicó que no realizan la inversión, principalmente debido a los costos involucrados y a la falta de conocimiento sobre el tema, mientras que el 5% restante expresó incertidumbre, aunque con interés en el proyecto (Figura 7).

1220 respuestas

Figura 7. Resultados de la pregunta ¿Usted, como agricultor, invertiría en proyectos tecnológicos como el de Innovatech RM?. Fuente: Propia.

A continuación, se presenta una tabla con los costos totales asociados a la elaboración del prototipo, incluyendo componentes electrónicos, desarrollo del aplicativo móvil, mano de obra e instalación en la huerta del colegio El Zarzal:

Tabla 1: Costo desglosado del prototipo.

Componentes electrónicos	\$1.200.000
Materiales	\$200.000
Mano de obra	\$3.000.000
Otros	\$100.000
Total	\$4.500.000

Discusión

Según la Federación Nacional de Cafeteros en un estudio realizado en el departamento del Cauca, la mayoría de ellos operan en micro lotes, ya que el 99% de las 94,500 hectáreas cultivadas en café tienen menos de 5 hectáreas. (DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO y DEL BENEFICIO DEL CAFÉ, s. f.). Esto genera una alta demanda de servicios agrícolas especializados.

La automatización agrícola se presenta como una solución viable para mejorar la productividad y reducir los costos operativos, todo ello sin eliminar la mano de obra humana, lo que podría, además, elevar la calidad de vida de los campesinos. Este enfoque tiene el potencial de transformar el sector en una fuente sostenible de empleo, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las regiones rurales. Para evaluar esta propuesta, se llevó a cabo una revisión bibliográfica que analiza la viabilidad técnica y económica de la automatización en el contexto colombiano, además de una encuesta de percepción que recoge la opinión de los colombianos sobre este tema. Los resultados subrayan tanto las oportunidades que ofrece la automatización como los desafíos sociales que deben superarse para su implementación exitosa (Figuroa Jaimes, C. T., & Lay de León R. N. 2023).

En el departamento del Cauca, se encuentran operativas dos entidades dedicadas a la prestación de servicios de agricultura de precisión, enfocadas principalmente en la recolección y análisis de datos climáticos, así como en la oferta de servicios con drones. Ejemplos notables de estas empresas son Beetic, que se dedica a la elaboración de mapas de cada finca con medidas de alta precisión de áreas de la finca y lotes productivos, al desarrollo móvil, web y desarrollo de hardware. Uno de sus proyectos es; Diseño e implementación de un software para la trazabilidad del proceso de beneficio del café, mediante el desarrollo de un software que busca apoyar a los productores cafeteros en el proceso de certificación (Landinez et al., 2019). Es importante destacar que esta empresa, no centra sus esfuerzos en el desarrollo de sistemas de automatización para la gestión de cultivos.

La investigación y desarrollo de Innovatech RM en las huertas del Colegio El Zarzal ha demostrado resultados positivos en cuanto a la viabilidad técnica y el montaje de la startup. Se logró solucionar el problema del riego y optimizar el consumo hídrico mediante un sistema de riego por goteo, lo cual resultó beneficioso para las huertas del colegio. Además, el uso de un sensor NPK permitió identificar deficiencias en los nutrientes del suelo, lo que facilitó la planificación de un método de nutrición adecuado.

Para futuras mejoras, se propone cambiar la placa de recepción actual por una placa ESP32, lo que facilita la integración con el Internet de las Cosas (IoT) utilizando herramientas como Node-RED. En cultivos donde no se pueda aprovechar el agua por gravedad, sería necesario implementar una bomba hidráulica para asegurar un suministro eficiente de agua.

Adicionalmente, se plantea la posibilidad de ampliar el prototipo mediante la recolección de datos a través de servicios satelitales, lo que permitiría aumentar el rango de comunicación y optimizar la gestión de la información en áreas más amplias.

Conclusiones

Las soluciones tecnológicas propuestas por "INNOVATECH RM" demuestran ser viables y efectivas para abordar las necesidades de los pequeños agricultores, integrando IoT y energías renovables en plataformas escalables.

La implementación de esta solución tecnológica en las huertas del municipio del Tambo ha probado no solo su capacidad para mejorar la eficiencia productiva, sino también su valor educativo. Los jóvenes involucrados en el proyecto han obtenido un aprendizaje práctico sobre tecnologías emergentes, fortaleciendo la alfabetización digital en comunidades rurales.

La viabilidad de "INNOVATECH RM" fue respaldada por los resultados de la encuesta aplicada a pequeños agricultores y actores clave del sector agrícola. Un 85% de los encuestados manifestó su disposición a invertir en las soluciones tecnológicas propuestas, lo que evidencia una clara demanda en el mercado por herramientas que optimicen los procesos productivos y reduzcan costos operativos.

El sistema propuesto no solo optimiza el riego y el uso eficiente del agua, sino que también permite identificar y corregir deficiencias nutricionales del suelo a través de sensores NPK. Estos resultados reafirman el impacto positivo de la solución en la agricultura de precisión. Las mejoras futuras, como la integración de la placa ESP32 para una mayor conectividad IoT y el uso de bombas hidráulicas, amplían el potencial del sistema, haciéndolo más adaptable a diversas condiciones agrícolas y ampliable mediante tecnologías de recolección de datos satelitales.

Para concluir el proceso de construcción de la startup, aún queda pendiente la realización del estudio de mercado, el cual será clave para validar la demanda de las soluciones tecnológicas propuestas y ajustar la oferta a las necesidades específicas del sector agrícola. Este estudio permitirá afinar la estrategia comercial, asegurando que la startup pueda posicionarse de manera competitiva en un mercado en crecimiento.

Referencias Bibliográficas

Association of German Engineers, “VDI 2206, Design methodology for mechatronic systems”, VDI Guidel., núm. June, 2004.

Banderas Chaguay, J. I. (2022). Percepciones de los agricultores frente a las tecnologías de la agricultura de precisión (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022).<http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13349>

Calvo, D., & Candón-Mena, J. (2023). Cartografías tecno políticas: propuesta para el mapeo colaborativo desde la investigación-acción participativa. Cuadernos. info, (54), 23-44. <http://dx.doi.org/10.7764/cdi.53.51847>

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL BENEFICIO DEL CAFÉ. (s. f.). Federación Nacional de Cafeteros. Recuperado 15 de agosto de 2024, de <https://federaciondefcafeteros.org/static/files/8Capitulo6.pdf>

Elhattab, K., & Abouelmehdi, K. (2024). Intelligent agriculture system using low energy and based on the use of the internet of things. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 13(2), 1286-1297. <https://doi.org/10.11591/eei.v13i2.6346>

Figuroa Jaimes, C. T., & Lay de León (Director-tutor), R. N. (2023). La automatización en la agricultura colombiana ¿un nuevo reto para el país? CAOBA Express, 52.

Landinez, S. P. C., Rodríguez, P. E. C., & Gómez, D. F. S. (2019). Diseño e implementación de un software para la trazabilidad del proceso de beneficio del café. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 20(3). https://doi.org/10.21930/rcta.vol20_num3_art:1588

Molina, L. G. V., & Molina, C. O. G. (2023). Utilización de sensores IoT para la automatización de sistemas de riego. Dominio de las Ciencias, 9(4), 1731-1748.<https://doi.org/10.23857/dc.v9i4.3691>

Rambauth Ibarra, G. E. (2022). Agricultura de Precisión: La integración de las TIC en la producción agrícola. Computer and Electronic Sciences: Theory and Applications, 3(1), 34–38. <https://doi.org/10.17981/cesta.03.01.2022.04>

Sosa-Savedra, J. C., Trejo-Estrella, M. A., García-García, A. L., Barceina-Sánchez, J. D. O., Velázquez-González, R. S., & Hernández-Tovar, R. (2023). Implementación de la metodología V como eje de desarrollo de un tribómetro de perno en disco. Pádi Boletín Científico De Ciencias Básicas E Ingenierías Del ICBI, 11(Especial4), 21-29. <https://doi.org/10.29057/icbi.v11iEspecial4.11358>

Vogel-Heuser, B., Zimmermann, M., Stahl, K., Land, K., Ocker, F., Rötzer, S., ... & Otto, M. (2020, October). Current challenges in the design of drives for robot-like systems. In 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) (pp. 1923-1928). IEEE. DOI: <http://doi.org/10.1109/SMC42975.2020.9282988>